

अपव्यय की विरासत: साहित्य और पर्यावरण पर विचार

डॉ. मनोज कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (बीएड.), राठ महाविद्यालय, पैठानी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

mksingh20111@gmail.com

Paper Received On: 20 May 2024

Peer Reviewed On: 24 June 2024

Published On: 01 July 2024

Abstract

साहित्य, अपनी कई शैलियों और भाषाओं के साथ, इस भारी वैश्विक चिंता को दूर करने की दिशा में छोटे लेकिन निश्चित कदम उठाने की संभावना प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या में साहित्यिक भाषा का अनूठा योगदान है साहित्य की अपनी रूपकों की सीमित और अलंकारिक प्रकृति को उजागर करने और शोषण करने की क्षमता और बहुत वास्तविक अंतर जो ऐसी कल्पित एकता के भीतर बने रहते हैं।

मुख्य बिंदु जलवायु परिवर्तन, साहित्य, पर्यावरण।

प्रस्तावना-

प्राचीन बस्तियों के अवशेषों को देखने या प्रारंभिक मानव द्वारा गुफाओं में छोड़े गए शिलालेखों का निरीक्षण करके अतीत को देखने के बजाय आने वाली पीढ़ियां वर्तमान समय के बारे में इस छाप से जानकारी एकत्र करेंगी कि नव-उदारवादी पूंजीवाद सब कुछ छोड़ रहा है। प्लास्टिक की बोतलें च्यूइंग गम इलेक्ट्रॉनिक घटक और यहां तक कि चिकित्सा अपशिष्ट भी उन्हें एंथ्रोपोसीन का एक चित्र प्रदान करेंगे, जो कि हमारे द्वारा किए गए और अब रहने वाले जलवायु परिवर्तनों के आकार की उम्र है। बहुत समय पहले क्लार्क (2011) ने अनुमान लगाया था कि समस्या के अत्यधिक आयामों (10-11) के कारण यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा आम तौर पर पर्यावरण/पर्यावरणीय आलोचनात्मक साहित्य में शामिल नहीं होता है। हैंडले (2015) ने तब से माना है कि मानविकी के दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से निपटने की कठिनाई इस तथ्य में भी हो सकती है कि यह एक स्वायत्त आत्म के हमारे प्रबुद्ध विचारों और व्यक्तिगत एजेंसी और जवाबदेही की सहवर्ती विशेषताओं के मूल को चुनौती देता है। "जलवायु परिवर्तन", हैंडले ने विस्तार से बताया, "एक मानव एजेंसी की समस्या पेश की है जो इतनी गहराई से सामूहिक है कि जलवायु पर किए गए परिवर्तनों के लिए जवाबदेही का पता लगाना कोई आसान मामला नहीं है"। दूसरी ओर, डे लाफ्रे (2015) ने एक साथ यह माना है कि यह एंथ्रोपोसीन के बारे में जागरूकता है जिसने

पर्यावरणीय मानविकी में रुचि को बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा होने के कारण, इस "एंथ्रोपोसिन की ओर मुड़ें" के प्रवचन के अध्ययन के लिए लहर प्रभाव को डेलॉफ्रे द्वारा समान रूप से वैश्विक माना जाता है: "दशकों के काम के बाद जिसने ऐतिहासिकता और मानव विषय के अंतर की जांच की, विशेष रूप से उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययनों में, हम ग्रहों के पैमाने पर मानवता की पहचान करने के लिए एक विवेकपूर्ण बदलाव देख रहे हैं"।

इस निरंतर बढ़ती पारिस्थितिक चेतना से प्रेरित होकर कि जलवायु परिवर्तन और अन्य अपरिवर्तनीय घटनाओं ने हमारे दैनिक जीवन में पैदा किया है, लेखक पहले से ही इस आपातकाल की स्थिति का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं जिस पर समाज पहुंच गया है। इन साहित्यिक कल्पनाओं का अध्ययन स्वयं को पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह स्वयं, एजेंसी और जवाबदेही के मूलभूत प्रश्नों के साथ-साथ इस ग्रह को आबाद करने वाली कई प्रजातियों के बीच के अंतर्संबंधों पर आधारित है। जैसा कि हैंडले (2015) कहते हैं, "एक कहानी, एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह, अलगाव और अराजकता की उपस्थिति को एक व्यावहारिक और एनिमेटेड क्रम में व्यवस्थित करने का एक मानवीय तरीका है जिसे हमारी कल्पना हमारी सीमाओं को देखने और समझने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग कर सकती है"। साहित्य, अपनी कई शैलियों और भाषाओं के साथ, इस भारी वैश्विक चिंता को दूर करने की दिशा में छोटे लेकिन निश्चित कदम उठाने की संभावना प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या में साहित्यिक भाषा का अनुठा योगदान है साहित्य की अपनी रूपकों की सीमित और अलंकारिक प्रकृति को उजागर करने और शोषण करने की क्षमता और बहुत वास्तविक अंतर जो ऐसी कल्पित एकता के भीतर बने रहते हैं।

"इको-फिक्शन: इमर्जेंट डिस्कोर्स ऑन नेचर एंड द एनवायरनमेंट इन पोस्टकोलोनियल लिटरेचर्स" शीर्षक वाले इस विशेष फोकस खंड के योगदानकर्ताओं ने अंग्रेजी में लिखे गए साहित्य में आकस्मिक प्रवचनों की एक श्रृंखला की पहचान की है जो साहित्य में प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के तरीके को संबोधित करते हैं। प्रकृति और मानव जाति के बीच मौजूद प्रतीकात्मक संबंध के रूप में। यहाँ "इको-फिक्शन" शब्द सामान्य रूप से प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में लेखन को संदर्भित करता है। इसके अलावा, एक नाममात्र अवधारणा के रूप में "आकस्मिक" शब्द का उपयोग केवल एक अस्थायी अर्थ में नहीं किया जाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर एक महामारी विज्ञान में इन नए प्रवचनों के रूप में, अक्सर पहले से डूबे हुए या दबे हुए समूहों से, गहरी जड़ें वाली सांस्कृतिक धारणाओं को अस्थिर करते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। . इस प्रकार, यह खंड कलात्मक सृजन और राजनीतिक हस्तक्षेप के चौराहे पर स्थित है, क्योंकि यह प्रकृति के साथ संवाद संबंधों का विश्लेषण करता

है जो उत्तर-औपनिवेशिक साहित्य से खिलता है और जो मानव व्यवहार के पर्यावरणीय परिणामों के प्रति एक चिंतनशील पारिस्थितिक दृष्टिकोण का उदाहरण है।

साहित्यिक अध्ययन में पर्यावरण का हरित परिवर्तन-

20वीं शताब्दी के अंत में अध्ययन के बढ़ते अनुशासन को "पारिस्थितिकीवाद" के रूप में भी जाना जाता है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के नए रास्ते खोले। ग्लोटफेल्टी और फ्रॉम (1996) ने अपने द इकोक्रिटिकिज्म रीडर: लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी में इस शब्द को जांच के एक क्षेत्र के रूप में देखा, जो हमारे और साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों अध्ययनों के बीच संबंधों की जांच करता है। तदनुसार, चर्चा के लिए यह अकादमिक मामला मानव-केंद्रित और वाद्य पूर्वाग्रह की निंदा करता है जो प्रकृति को मानव शोषण के लिए एक मात्र वस्तु के रूप में देखता है। ग्लोटफेल्टी (1996), इस मूलभूत संकलन के परिचय में, विश्लेषण के तहत विषय की एक अनंतिम परिभाषा प्रदान करता है, जिसे वह साहित्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में वर्णित करता है। जिस तरह नारीवादी आलोचना भाषा और साहित्य को लिंग-सचेत दृष्टिकोण से जांचती है, और मार्क्सवादी आलोचना अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए उत्पादन के तरीकों और आर्थिक वर्ग के बारे में जागरूकता लाती है, वैसे ही पारिस्थितिकतावाद साहित्यिक अध्ययन के लिए एक पृथ्वी-केंद्रित दृष्टिकोण लेता है। इस प्रकार पारिस्थितिकतावाद अंतःविषय के साथ-साथ बहुआयामी दायरे में है, पर्यावरणीय न्याय के प्रति एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राजनीतिक प्रवचनों और दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इस नस में, केरिज और सैममेल्स (1998) ने निबंधों का एक संग्रह संपादित किया, पर्यावरण को लिखना, जो मानव और प्रकृति के बीच इस संबंध से उभरने वाले सांस्कृतिक कथाओं से जुड़ा है। उनका संकलन मानता है कि पारिस्थितिकतावाद के पीछे मुख्य प्रेरणाओं में से एक पर्यावरणीय विचारों और अभ्यावेदन को ट्रैक करना है ताकि "पर्यावरण संकट के जवाब के रूप में उनकी सुसंगतता और उपयोगिता के संदर्भ में" ग्रंथों का मूल्यांकन किया जा सके। 1990 के दशक ने एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में पारिस्थितिकी के विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। इस बिंदु से, उत्तर-औपनिवेशिक, मरणोपरांत और नारीवादी सिद्धांतों ने पारिस्थितिकतावाद के छत्र शब्द के तहत "प्रकृति" या "पर्यावरण" जैसी अवधारणाओं के सरल प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाना।

दरअसल, इस उभरते हुए अनुशासन में विश्व साहित्य सर्वोपरि हो गया है। कूप (2000), द ग्रीन स्टडीज रीडर के परिचय में: रोमांटिकवाद से पारिस्थितिकतावाद (3-7) तक, पारिस्थितिकतावाद और राजनीतिक प्रतिबद्धता के बीच घनिष्ठ संबंध की ओर इशारा करता है। कूप के अनुसार, हमारे परिवेश के साथ मौजूदा संबंध, हमारी जगह की भावना, हमारी पहचान को भी निर्धारित करती है। यह विशेष फोकस

खंड इस विचार का साक्षी है। पर्यावरणीय स्थिरता समस्या के मूल में निहित है कि कुछ पाठ, जिसमें विश्लेषण के इस संग्रह में शामिल हैं, लक्षित करना चाहते हैं। प्रेम (2003), व्यावहारिक पारिस्थितिकतावाद में: साहित्य, जीव विज्ञान और पर्यावरण, ड्राइंग द्वारा मानव प्रकृति की वैज्ञानिक समझ के लक्ष्य में भौतिक और मानसिक संबंधों के सीधे प्रतिनिधित्व से परे जाता है, देहाती ग्रंथों के अपने साहित्यिक अध्ययन के लिए, जैविक विज्ञान से विकासवादी मनोविज्ञान के रूप में। प्रेम वैश्विक परिप्रेक्ष्य से साहित्यिक ग्रंथों के विश्लेषण की भी वकालत करता है, ताकि विभिन्न साहित्यिक परंपराओं के बीच अंतर और बिंदुओं की जांच की जा सके।

प्रकृति और पर्यावरण के चारों ओर ट्रॉप्स का एक अलंकारिक विश्लेषण, इकोक्रिटिसिज्म में गैरार्ड (2004) के लिए प्रस्थान का बिंदु है। वह संस्कृति के उत्पादन, प्रजनन और परिवर्तन को राजनीतिक प्रभाव पैदा करने या विशेष सामाजिक हितों की सेवा के रूप में देखता है: पारिस्थितिक आलोचकों के लिए चुनौती उन तरीकों पर नज़र रखना है जिनमें प्रकृति हमेशा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती है और दूसरी इस तथ्य पर कि प्रकृति वास्तव में वस्तु दोनों में मौजूद है और हमारे प्रवचन की उत्पत्ति दूर से ही इकोक्रिटिक्स विज्ञान के विचार को पूर्ण उद्देश्य और मूल्य मुक्त मानते हैं, लेकिन वे असामान्य स्थिति में हैं क्योंकि सांस्कृतिक आलोचकों को अंतिम विश्लेषण में वैज्ञानिक समझ को स्थगित करना पड़ता है। पारिस्थितिक आलोचना के इन विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण के बावजूद, बुएल (2005) ने द फ्यूचर ऑफ एनवायर्नमेंटल क्रिटिकिज्म: एनवायर्नमेंटल क्राइसिस एंड लिटरेरी इमेजिनेशन में प्रकाश डाला, जिस तरह से इकोक्रिटिक्स पर्यावरणीय मामलों को अपनी चिंताओं के केंद्र में रखने पर सहमत होते हैं। विश्व साहित्य के साथ-साथ सैद्धांतिक प्रथाओं में भिन्न दृष्टिकोण, संस्कृति और पर्यावरण के बीच जटिल मौजूदा परस्पर क्रिया पर बहस को समृद्ध करते हैं। बुएल साहित्यिक ग्रंथों में पाए जाने वाले विषयों और विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां प्रकृति और पर्यावरण एक अंतिम परिभाषा या विश्लेषण की विधि प्रदान करने के बजाय एक आदर्श आयाम प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिक मामलों के आसपास साहित्य के इस ब्रह्मांड विज्ञान ने लिंग और वर्ग से संबंधित मुद्दों के बारे में द्विभाजन का समर्थन किया है, जो हाल के वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

इस तरह के कदम को सुविधाजनक बनाने के लिए, लेमेनेजर, शेवरी, और हिल्टनर (2011), इक्कीसवीं सदी के लिए पर्यावरण आलोचना के परिचय में, पाठकों को इस अकादमिक अनुशासन को एक ट्रांसवर्सल परिप्रेक्ष्य से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से जुड़ते हैं, यह तर्क देते हुए कि "पिछले दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत में पर्यावरणीय आलोचना का प्रसार पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन के मजबूत भविष्य की गवाही देता है, एक ऐसा क्षेत्र जो इसके प्रमुख संघर्षों

और अवधारणाओं को तेज करके बनाए रखा जाएगा"। वे मानते हैं कि विहित यूरोपीय साहित्य केवल इस मुद्दे की एक संकीर्ण दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। अन्य साहित्यिक परंपराएं, या जैसा कि वे इसे कहते हैं, "वैश्विक दक्षिण, गैर-यूरो-अमेरिकी और स्वदेशी लोगों के अभिलेखागार", उनके विचार में वर्तमान पर्यावरणीय संकट से जुड़ने की काफी संभावनाएं हैं। साहित्य में इस पर्यावरणीय संकट के प्रतिनिधित्व के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं को अब सबसे विविध दृष्टिकोणों से अपनाया जा रहा है, जो नवीन लेंसों के माध्यम से ग्रंथों के विश्लेषण को बढ़ावा देता है। इस संबंध में, पारिस्थितिक नारीवाद और/या पर्यावरण-मार्क्सवाद के आसपास के सिद्धांतों के महत्व को उजागर करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि वाकोच (2012) बताते हैं, नारीवादी सिद्धांत की तरह, पारिस्थितिकतावाद अपने अनुशासन के साथ-साथ पश्चिमी दृष्टिकोणों और अधिक विश्व स्तर पर समावेशी समझ के बीच ऐतिहासिक और उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोणों के बीच असंतुलन और तनाव को पहचानता है। पारिस्थितिक आलोचना ने पर्यावरण और संस्कृति के जटिल परस्पर क्रिया को तेजी से स्वीकार किया है, और नारीवादी दृष्टिकोण ने ऐसा करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान किया है। परंपरागत रूप से, पितृसत्ता का महिलाओं को प्रकृति के साथ जोड़ने में निहित स्वार्थ रहा है। नारीवाद, बदले में, या तो इस समानता, महिला-प्रकृति की निंदा करता है, या इस दमनकारी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए इसे विनियोजित करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पारिस्थितिक नारीवाद प्रकृति के नारीकरण के विश्लेषण या साहित्य में महिलाओं के प्राकृतिककरण को उन ग्रंथों के भीतर बढ़ावा देता है जो समकालीन साहित्यिक उत्पादन में इस द्वंद्ववाद को चुनौती देते हैं। यह संकर अनुशासन पारिस्थितिकतावाद के दायरे को विविध, फिर भी परस्पर विरोधी, महिलाओं और प्रकृति दोनों की भूमिका के लिए प्रमुख पितृसत्तात्मक संस्कृति द्वारा दिए गए मूल्य पर सवाल उठाता है। इकोफेमिनिज्म, जैसा कि बुएल, हाइज़ और थॉर्नबर (2011) ने कहा, को "राजनीतिक रूप से लगे हुए प्रवचन के रूप में माना जा सकता है जो महिलाओं और अमानवीय के हेरफेर के बीच वैचारिक संबंधों का विश्लेषण करता है"। इसी तरह, इको-मार्क्सवाद, साहित्यिक ग्रंथों के अलग-अलग प्रतिमान के अनुसार विश्लेषण की वकालत करता है। यदि मार्क्सवाद आर्थिक उद्देश्यों के लिए अन्य मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के शोषण की सहक्रियाओं की निंदा करता है, तो इको-मार्क्सवाद का दावा है कि इसी तरह की प्रक्रिया तब हो रही है जब मनुष्य उसी उद्देश्य के लिए प्रकृति का शोषण करता है। इको-मार्क्सवाद पूंजीवाद द्वारा सबाल्टर्न समुदायों और पर्यावरण दोनों की अधीनता की जांच करता है।

उत्तर-उपनिवेशवाद और पारिस्थितिकतावाद के प्रतिच्छेदन से भी प्रेरक ज्ञानमीमासं उभर रही हैं, जैसा कि इस परिचय की शुरुआत में ही सुझाया गया था, हालांकि इन दोनों क्षेत्रों के अलग-अलग उद्देश्यों को समेटना हमेशा संभव नहीं माना गया है, क्योंकि उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययनों को "स्वाभाविक रूप से

मानव-केंद्रित" के रूप में माना गया है। (हग्गन और टिफिन 2015)। इसके विपरीत, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, "यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को महामारी विज्ञान केंद्रों" (डीलोफ्रे और हैंडली 2011) के रूप में रखने और "सार्वभौमिक पर्यावरणीय और जैव-संबंधी बहसों में सांस्कृतिक अंतर को कारक" करने में विफल रहने के लिए पहले पारिस्थितिकतावाद का खुलासा किया गया था (हग्गन और टिफिन 2015)। इस संदर्भ में, हग्गन और टिफिन (2015) ने एक अंतःविषय दृष्टिकोण से पारिस्थितिकतावाद के दृष्टिकोण की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। उनका तर्क है कि, मानविकी के भीतर वास्तविक संकट पर विचार करते हुए, पारिस्थितिक अध्ययन को एक अभिसरण परिप्रेक्ष्य से अनुसंधान के अन्य अच्छी तरह से स्थापित रास्ते जैसे लिंग या उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। इन विद्वानों का सुझाव है कि उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन न केवल समकालीन समय में एक सर्वोपरि समस्या के रूप में पर्यावरणीय मामलों को संबोधित करते हैं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में जो पश्चिमी दुनिया के शाही अतीत के साथ-साथ यूरोपीय समाजों के औपनिवेशिक अतीत की ऐतिहासिक निर्भरता में निहित है। इसी तरह की पंक्तियों के साथ, निक्सन (2011) पर्यावरण लेखन में राष्ट्रीय और स्थानीय फ्रेम की सीमाओं को उजागर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाता है, और जलवायु परिवर्तन और युद्ध के विनाश का वर्णन करने के लिए "धीमी हिंसा" की अभिनव अवधारणा को मजबूती देता है, जिसे जानबूझकर वैश्विक पूंजीवाद द्वारा अनदेखा किया जाता है और विशेष रूप से, गरीबों, अशक्तों और विस्थापितों की पर्यावरणीय परिस्थितियों को निर्धारित किया जाता है। पोस्टकोलोनियल राइटिंग जर्नल का यह विशेष फोकस नए, अंतःविषय दृष्टिकोण के लिए उत्तर औपनिवेशिक और पारिस्थितिक अध्ययन दोनों के भीतर किए गए प्रस्तावों को संबोधित करता है; व्यापक, अधिक समावेशी विचार और अंतरराष्ट्रीय, तुलनात्मक रुख; कम अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किए गए ग्रंथों और शैलियों पर अधिक प्रभावी ध्यान केंद्रित करना; साथ ही वैश्विक उत्तर के शैक्षणिक केंद्रों से परे उत्पादित छात्रवृत्ति के लिए अधिक दृश्यता। इस प्रकार, एंथ्रोपोसिन के समय में वैश्विक, ग्रह संबंधी चिंताएं जैसे कि दुनिया भर में कचरे का नापाक प्रसार, बड़े पैमाने पर पूंजीवाद की धीमी हिंसा जो प्राकृतिक वातावरण को बर्बाद कर देती है और लोगों को बर्बाद शरीर में बदल देती है, और गैर-मानव प्रजातियों के लिए मानव-केंद्रित उपेक्षा दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में उभरे ग्रंथों में संबोधित हैं: मलेशिया, गुयाना, फिलीपींस। मूल तुलनात्मक जोड़ी जैसे कि कैरेबियन और स्कॉटिश कविता के बीच और अंतःविषय संवाद संगीत विज्ञान और साहित्य के बीच; प्रकृति के विवेचनात्मक अभ्यावेदन का विश्लेषण जो उत्तर-औपनिवेशिक, प्रवासी और अंतरराष्ट्रीय के साथ-साथ अमेरिकी और मूल अमेरिकी की राजजोमैटिक उपस्थिति का पता लगाता है, साथ में जीवन-लेखन, कविता, कथा और वर्णन

के अप्रत्याशित स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले रीडिंग जैसे कि सीमांत फुटनोट ताजा रीडिंग को बढ़ावा देते हैं जिसका उद्देश्य विवेक को जगाना और पारिस्थितिक चेतना को क्रिया में ले जाना है।

न्यू वर्ल्ड सूट नंबर 3 में कनाडाई लेखक रॉबर्ट ब्रिंगहर्स्ट के मल्टीवॉवन, पॉलीफोनिक काव्य प्रवचन के लियोनोर मारिया मार्टिनेज सेरानो के प्रेरक अध्ययन ने हर प्रजाति के जीने के अधिकार की बायोसेंट्रिक समझ की पुष्टि करने के लिए एक गैर-मानव-केंद्रित सांकेतिकता का निर्माण करके इस खंड को खोला। पर्यावरणीय मानविकी की विशेषता वाली अंतःविषयता इस विश्लेषण को सूचित करती है, जिसमें ब्रिंगहर्स्ट की कविताओं और उनके पर्यावरण दर्शन का विश्लेषण करने के लिए संगीतशास्त्र और पारिस्थितिकतावाद जुड़े हुए हैं। मार्टिनेज-सेरानो आर.डब्ल्यू. इमर्सन और एच.डी. थोरो, साथ ही उत्तरी अमेरिका के मूल लोगों और एशिया से महाद्वीप तक पहुंचने वाले प्रवासी समुदायों के ब्रह्मांड विज्ञान। औपनिवेशिक विरासत और समकालीन स्वयं के निर्माण में प्रवासी समुदायों का योगदान- इस मामले में मलेशियाई जीवन-लेखन अंग्रेजी में महिला लेखकों द्वारा-कविता गणेशन के लेख का विषय है। गणेशन एक साहित्यिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिसे अब तक अकादमिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से अनदेखा किया गया है, जिससे उत्तर औपनिवेशिक और पारिस्थितिक अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान के नए रास्ते खुल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और प्रवासी भारतीय, मलय और चीनी महिला लेखकों द्वारा ग्रंथों में जीवन-लेखन पारिस्थितिकतावाद के उनके दृष्टिकोण के मूल में है, क्योंकि वह उस तरीके की खोज करती है जिसमें आदिबा अमीन, क्रिस्टीन रामसे और मुथम्मल पलानीसामी प्रकृति से संबंधित ट्रॉप्स और छवियों का निर्माण करने के लिए उपयोग करते हैं। पहचान और महिला एजेंसी की एक विशेष भावना। साम्राज्य की विरासतें मार्टा फ्रेज़ाक-डब्रोस्का के लेख "लिविंग इन पैराडाइज़: द इकोलॉजिकल कॉन्शियस ऑफ़ कंटेम्पररी एंग्लो-गयानीज़ फिक्शन एज़ सीन थू द इंस्टेंसेस ऑफ़ डार्क स्विर्ल, द वेंट्रिलोक्विस्ट्स टेल एंड द टाइमहेरियन" में भी उभरती हैं। कैरेबियन फिक्शन में स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण और पारिस्थितिक प्रवचनों से संबंधित है, जैसे कि पशु पारिस्थितिकवाद जैसे वर्तमान महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। वह एंग्लो कैरेबियन लेखकों पॉलीन मेलविल, सिरिल डेबडीन और एंड्रयू जेफरसन द्वारा तीन पूरक ग्रंथों की जांच करके तर्कवाद और वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित सिद्धांतों के साथ संलग्न हैं। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक हस्तक्षेपों का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसने साम्राज्य के बाद के युग में गुयाना समुदायों के जीवन को वातानुकूलित किया है, जहां नव-औपनिवेशिक एजेंटों ने भूमि और आबादी दोनों का शोषण करना जारी रखा है। इस संदर्भ में प्रकृति की एक नई अवधारणा के साथ जुड़ने के लिए फ्रेज़ाक-डब्रोस्का लॉरेंस बुएल के पारिस्थितिकतावाद के दृष्टिकोण पर आधारित है। पश्चिमी और गैर-पश्चिमी ब्रह्मांड विज्ञान के बीच का द्वंद्व उनके ग्रंथों के विश्लेषण में शामिल है जो पारिस्थितिक न्याय की एक मजबूत भावना पर

हावी हैं। अमेरिंडियन, अफ्रीकी और हिंदू दर्शन यहां खोजे गए कार्यों की विशेषता है। मानव और अमानवीय ऑन्कोलॉजी, आर्थिक प्रगति, शाही विरासत और वैश्वीकरण के बीच कॉर्पस में पाई गई धारणाओं की तुलना करता है, यह दर्शाता है कि विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लेखकों के ये ग्रंथ फिर भी प्रकृति के अमेरिंडियन दृष्टि में रुचि साझा करते हैं।

अंत में, बेगोना सिमल-गोंजालेज की "'द वेस्ट ऑफ द एम्पायर': नियोकोलोनियलिज्म एंड एनवायरनमेंटल जस्टिस इन मरलिंडा बोबिस की 'द लॉन्ग सिएस्टा ए लैंग्वेज प्राइमर'" पाठकों को फिलीपींस ले जाती है। लेखक इस फिलिपिनो ऑस्ट्रेलियाई लेखक द्वारा कल्पना में चित्रित (संयुक्त राष्ट्र) प्राकृतिक वातावरण का एक व्यावहारिक विश्लेषण करता है, इसे "पर्यावरणीय बेहोश" और हीदर सुलिवन (2012) "गंदगी सिद्धांत" की बुएल की अवधारणा के संदर्भ में देखते हुए। भौतिक वस्तुओं के समकालीन अति-उपभोग द्वारा उत्पादित डिस्पोजेबल बॉबिस के काम के लिए सिमल-गोंजालेज के दृष्टिकोण के केंद्र में हैं। उनका लेख विभिन्न दृष्टिकोणों से "अपशिष्ट की राजनीति" से पूछताछ करता है, न केवल पर्यावरणीय चेतना पर बल्कि सामाजिक-अर्थशास्त्र पर भी, साथ ही उत्तर औपनिवेशिक, पारिस्थितिक और वैश्वीकरण अध्ययनों से प्राप्त सिद्धांतों पर भी। विषाक्त वातावरण इस विश्लेषण में शक्ति संबंधों के विषाक्त विन्यास के बराबर है, जो एक "अपशिष्ट सिद्धांत" को दृढ़ता से निर्धारित करता है जो इस खंड को समय पर और तत्काल तरीके से "उत्तर औपनिवेशिक साहित्य में प्रकृति और पर्यावरण पर उभरते प्रवचन" पर बंद कर देता है।

फंडिंग-

यह विशेष फोकस अनुभाग अनुसंधान परियोजना के सदस्यों द्वारा "इको-फिक्शन: आयरलैंड और गैलिसिया में महिलाओं और प्रकृति पर उभरते हुए व्याख्यान" (स्पेनिश सरकार और ईआरडीएफ, MINECO FEM 2015 द्वारा किए गए शोध गतिविधियों का हिस्सा रहा है। इन संस्थाओं का समर्थन इसके द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

सन्दर्भ

- बुएल, लॉरेंस. 2005. पर्यावरण आलोचना का भविष्य: पर्यावरण संकट और साहित्यिक कल्पना. माल्डेन, एमए: ब्लैकवेल.
- बुएल, लॉरेंस, उर्सुला के। हाइज़, और करेन थॉर्नबर। 2011. "साहित्य और पर्यावरण।" पर्यावरण और संसाधनों की वार्षिक समीक्षा 36: 417-440 / doi: 10.1146/annurev-environ-111109-144855.
- क्लार्क, टिमोथी. 2011. कैम्ब्रिज इंटीडक्शन टू लिटरेचर एंड द एनवायरनमेंट। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कूप, लॉरेंस, एड. 2000. द ग्रीन स्टडीज रीडर: रोमांटिसिज्म से इकोक्रिटिसिज्म तक. लंदन: रूटलेज.
- डी लॉफ्रे, एलिजाबेथ. 2015. "साधारण फ्यूचर्स: एंथ्रोपोसिन में इंटरस्पेसिस वर्ल्ड्स।" इन ग्लोबल इकोलॉजीज एंड द एनवायरनमेंटल ह्यूमैनिटीज: पोस्टकोलोनियल अप्रोच, एलिजाबेथ डेलोफ्रे, जिल डिदुर, और एंथोनी कैरिगन द्वारा संपादित, 333-352. न्यूयॉर्क: रूटलेज.

- डीलोफ्रे, एलिजाबेथ, और जॉर्ज बी. हैंडले, सं. 2011. उत्तर औपनिवेशिक पारिस्थितिकी: पर्यावरण के साहित्य। न्यू यॉर्क, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस। गैरार्ड, ग्रेग। 2004. पारिस्थितिकतावाद। लंदन: रूटलेज।
- ग्लोटफेल्टी, चेरिल. 1996. "इंट्रोडक्शन" द इकोक्रिटिसिज्म रीडर: लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी में, चेरिल ग्लोटफेल्टी और हेरोल्ड फ्रॉम द्वारा संपादित, xv-xxxv। एथेंस: जॉर्जिया विश्वविद्यालय प्रेस।
- ग्लोटफेल्टी, चेरिल, और हेरोल्ड फ्रॉम, एड. 1996. द इकोक्रिटिसिज्म रीडर: लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी। एथेंस, जीए: जॉर्जिया विश्वविद्यालय प्रेस।
- हैंडले, जॉर्ज बी. 2015. "जलवायु परिवर्तन, ब्रह्मांड विज्ञान, और कविता: डेरेक वालकॉट के ओमेरोस का मामला।" वैश्विक पारिस्थितिकी और पर्यावरण मानविकी में: उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, एलिजाबेथ द्वारा संपादित।
- डेलोफ्रे, जिल दीदुर, और एंथोनी कैरिगन, 333-352। न्यूयॉर्क: रूटलेज।
- हगगन, ग्राहम और हेलेन टिफिन. 2015. उत्तर औपनिवेशिक पारिस्थितिकीवाद: साहित्य, पशु, पर्यावरण। एबिंगडन: रूटलेज।
- केरिज, रिचर्ड, और नील सैम्मेल्स, सं. 1998. पर्यावरण लेखन. लंदन: जेड बुक्स।
- लेमेनेजर, स्टेफ़नी, टेरेसा शेवरी और केन हिल्टनर. 2011. इक्वीसर्वी सदी के लिए पर्यावरण आलोचना. लंदन: रूटलेज।
- लव, ग्लेन. 2003. प्रैक्टिकल इकोक्रिटिसिज्म: लिटरेचर, बायोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। चार्लोट्सविले, वीए: वर्जीनिया विश्वविद्यालय प्रेस।
- मॉर्टन, टिमोथी. 2007. प्रकृति के बिना पारिस्थितिकी: पर्यावरण सौंदर्यशास्त्र पर पुनर्विचार। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- मॉर्टन, टिमोथी. 2010. पारिस्थितिक विचार। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- नेस, अर्ने. 1995. "डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट।" इन डीप इकोलॉजी फॉर द 21 स्ट सेंचुरी: रीडिंग्स ऑन द फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ द न्यू एनवायरनमेंटलिज्म, जॉर्ज सेशंस द्वारा संपादित, 64-84। बोस्टन और लंदन: शम्भाला।
- निक्सन, रोब. 2011. धीमी हिंसा और गरीबों का पर्यावरणवाद। कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पुलेओ, एलिसिया एच., जॉर्जिना एमे तापिया गोंजालेज, लौरा टोरेस सैन मिगुएल, और एंजेलिका वेलास्को सेस्मा। 2015.
- सुलिवन, हीदर. 2012. "गंदगी सिद्धांत और सामग्री पारिस्थितिकीयवाद।" साहित्य और पर्यावरण में अंतःविषय अध्ययन 19(3):515-531। डीओआई: 10.1093/आइएसएल/आईएसएस067.
- वाकोच, डगलस ए., एड. 2012. नारीवादी पारिस्थितिकतावाद: पर्यावरण, महिला और साहित्य। लैनहम, एमडी: लेक्सिंगटन बुक्स।